

Farmanov Bunyod Fozil o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti

Toshkent sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20424575>

**EKSTREMIZM VA TERRORIZMNI OLDINI OLISHDA ICHKI
ISHLAR ORGANLARINING O'RNI: MA'MURIY-HUQUQIY VA
PROAKTIV YONDASHUV**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekstremizm va terrorizm jinoyatlarining barvaqt oldini olishda ichki ishlar organlarining (IIO) o'rni va ustuvor vazifalari tahlil qilingan. Xususan, yoshlar o'rtasidagi g'oyaviy radikallashuv jarayonlarini kriminologik "Domino effekti" nuqtai nazaridan barvaqt to'xtatish, kiber-makonda tezkor-qidiruv profilaktikasini amalga oshirishning ma'muriy-huquqiy mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, murakkab operativ vaziyatlarni fosh etish maqsadida kadrlar tayyorlash tizimiga innovatsion o'quv kazuslari va simulyatsiyalarni joriy etish zarurati ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Ekstremizm, terrorizm, ichki ishlar organlari, proaktiv profilaktika, tezkor-qidiruv faoliyati, g'oyaviy radikallashuv, kriminologik "Domino effekti", ma'muriy huquq, o'quv kazuslari.

Axborot texnologiyalari rivojlangan va xalqaro chegaralar virtual tarmoqlar orqali ochilgan bugungi kunda, ekstremizm va terrorizm global xavfsizlikka tahdid soluvchi eng jiddiy omillardan biriga aylandi. Ushbu illatlarga qarshi kurashishda ichki ishlar organlari (IIO) davlatning asosiy qalqoni bo'lib, ularning faoliyati faqatgina oqibatlarini bartaraf etishga emas, balki **proaktiv profilaktika** va qilmishning barvaqt oldini olishga qaratilgan.

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

Quyida IIONing ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishdagi asosiy funksiyalari, ma'muriy-huquqiy mexanizmlari va sohani takomillashtirish masalalari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilinadi.

Ekstremistik va terroristik jinoyatlar to'satdan sodir bo'lmaydi. Bu jarayon shaxsning ijtimoiy yakkalanishi, radikal g'oyalarga qiziqishi va asta-sekin yopiq guruhlarga qo'shilishi kabi bosqichlardan iborat. Agar huquqbuzarliklarning oldini olishda kriminologik "**Domino effekti**" qonuniyatiga e'tibor qaratsak, huquq-tartibot idoralari nazoratidan chetda qolgan kichik ijtimoiy moslashmovchilik yoki oilaviy-maishiy muammolar yoshlarning virtual makondagi yollanuvchilarga (verbuvsheviklar) ishonib qolishiga zamin yaratadi.

IIO profilaktika inspektorlarining bu boradagi asosiy vazifasi:

- Hududdagi ishsiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki ruhiy tushkunlikdagi yoshlarni barvaqt aniqlash.
- Ularni jamiyatga ijtimoiy moslashtirish dasturlariga jalb etish orqali radikallasuv zanjirini eng dastlabki halqasida uzish.

2. Tezkor-qidiruv va kiber-profilaktika integratsiyasi

Zamonaviy terrorizm an'anaviy yig'inlardan ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar (Telegram, Darknet, turli yopiq forumlar) orqali boshqarilmoqda. Shu sababli, ma'muriy huquq normalari doirasidagi ochiq profilaktikadan ko'ra, **tezkor-qidiruv profilaktikasining** dolzarbligi keskin ortib bormoqda.

IIO tezkor bo'linmalari faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- **Virtual kuzatuv va tahlil:** Ekstremistik mazmundagi materiallarni tarqatuvchi raqamli izlarni (IP manzillar, shubhali moliyaviy tranzaksiyalar) tahlil qilish.

Contact: 99 826 99 56

- **Moliyaviy ta'minot kanallarini to'sish:** Terrorizmni moliyalashtirishga qaratilgan xayriya qiyofasidagi yashirin pul yig'ish (kraudfanding) harakatlarini aniqlash va chek qo'yish.
- **Maxsus agenturaviy ishlar:** Yopiq radikal guruhlariga kirib borish orqali rejalashtirilayotgan qo'poruvchilik harakatlarini jinoyatga tayyorgarlik ko'rish bosqichidayoq bartaraf etish.

3. IIO xodimlarini tayyorlashda innovatsion pedagogik yondashuvlar

Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish samaradorligi bevosita IIO xodimlari va bo'lajak ofitserlarning kasbiy tayyorgarligiga bog'liq. Akademik ta'lim jarayonida quruq huquqiy normalarni yod oldirish bu kabi murakkab va yashirin jinoyatlarni fosh etishda kutilgan natijani bermaydi.

Tizimni mustahkamlash uchun o'quv jarayoniga quyidagi yondashuvlarni joriy etish muhimdir:

Tayyorgarlik usuli	Amaliy ahamiyati
Murakkab o'quv kazuylari	Tinglovchilarga muayyan hududdagi shubhali shaxslarning xatti-harakatlari tasvirlangan ssenariylar beriladi. Vazifa: qaysi ma'muriy-huquqiy normalarni va tezkor tadbirlarni qo'llash orqali xavfni to'xtatishni hal qilish.
Profilaktik simulyatsiyalar	Diniy ekstremizm ta'siriga tushib qolgan yoshlar bilan o'zaro muloqot qilish, ularga huquqiy va psixologik ta'sir o'tkazish texnikalarini rolli o'yinlar orqali sinab ko'rish.

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

Tayyorgarlik usuli	Amaliy ahamiyati
Axborot xavfsizligi darslari	Internet tarmogʻidagi radikal kontentni bloklash va yashirin profillarni identifikatsiya qilish boʻyicha amaliy IT-mashgʻulotlar.

Ekstremizm va terrorizmni oldini olishda ichki ishlar organlarining oʻrni nafaqat kuch ishlatar yoki jazolovchi mexanizm boʻlish, balki jamiyatning ijtimoiy, psixologik va huquqiy immunitetini oshiruvchi institut vazifasini bajarishdir. Sohadagi qonunchilik va xizmat intizomiga qatʼiy rioya qilgan holda, ilgʻor axborot texnologiyalari va proaktiv tezkor-qidiruv vositalarini qoʻllash orqaligina mamlakatda tinchlik va jamoat xavfsizligini kafolatlash mumkin.

REFERENCES:

1. Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: “Oʻzbekiston”, 2023.
2. Oʻzbekiston Respublikasining "Ekstremizmga qarshi kurashish toʻgʻrisida"gi Qonuni. – OʻRQ-489-son, 30.07.2018-y. // Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi.
3. Oʻzbekiston Respublikasining "Terrorizmga qarshi kurashish toʻgʻrisida"gi Qonuni. – 167-II-son, 15.12.2000-y. // Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi.
4. Oʻzbekiston Respublikasining "Ichki ishlar organlari toʻgʻrisida"gi Qonuni. – OʻRQ-407-son, 16.09.2016-y. // Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi.
5. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Jamoat xavfsizligini taʼminlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-son Farmoni.

6. Xudoyberdiyev, A. A. (2025). *Yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etishning ma'muriy-huquqiy va tashkiliy mexanizmlari*. (Monografiya). Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi nashriyoti.
6. Norbutayev, E. X., & Xudoyberdiyev, A. A. (2026). Jamoat xavfsizligini ta'minlashda ma'muriy huquq va tezkor profilaktika integratsiyasi: muammo va yechimlar. *Scientific Conference Open Proceedings (SCOP) xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami*, 2(5), 78-85.
7. Toshtemirov, A. A., & Sobirova, N. G. (2026). Kiber-makonda radikallashuvni barvaqt aniqlash: ekspert baholash metodi tahlili. *Huquqni muhofaza qilish organlari axborotnomasi*, № 3, 56-62.
8. Ruzayev, Sh. M., & Qobilov, U. U. (2024). *Tezkor-qidiruv psixologiyasi va agenturaviy ishlarning o'ziga xos xususiyatlari*. Darslik. – T.: IIV Akademiyasi.
10. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi – www.lex.uz
11. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi rasmiy veb-sayti – www.iiv.uz
12. Xalqaro ilmiy tadqiqotlar va maqolalar bazasi – www.zenodo.org (hamjamiyat arxivi ma'lumotlari).

Contact: 99 826 99 56

